

Explication des formes circulaires et elliptiques des orbites des astres, par application de la découverte du champ x spatial

Explanation of the circular and elliptical shapes of celestial orbits, by application of the discovery of the spatial x-field

Hamid Simon

Cité 60 logements ; bâtiment 2 ; N°10 ; Boumerdes ; 35000 ; Algérie

E-mail : hamidsimon55@gmail.com

Tel : +213 799 97 69 12

Soumis le 15 avril 2026

Abstract

Astronomical observations and studies show that almost all celestial bodies orbiting each other on the planes of the equators have nearly circular orbits; however, for celestial bodies orbiting each other obliquely to the planes of the equators, their orbits are elliptical. This phenomenon can only be adequately explained by applying the discovery of the spatial x-field; for the revolution of one celestial body around another always follows the shape of the spatial x-field envelope, which is circular around the axis of rotation of the primary celestial body, and in the form of an ellipsoid or a semi-ellipsoid, from its north pole to its south pole.

Résumé

Les observations et les études astronomiques, montrent que la quasi-totalité des astres gravitant autour d'autres, sur les plans des équateurs, leurs orbites sont presque circulaires ; or pour les astres qui gravitent autour d'autres, obliquement aux plans des équateurs, leurs orbites sont elliptiques. Ce phénomène, ne peut être expliqué convenablement, que par l'application de la découverte du champ x spatial ; car la révolution d'un astre autour d'un autre, épouse toujours la forme de l'enveloppe du champ x spatial, qui est circulaire autour de l'axe de rotation de l'astre principal, et sous forme d'un ellipsoïde ou un demi-ellipsoïde, à partir de son pôle nord jusqu'à son pôle sud.

Mots clés : Champ x spatial ; Orbites circulaires des astres, orbites elliptiques des astres, orbites des comètes

1. Introduction

En astronomie, nous observons des orbites circulaires, et d'autres elliptiques ; et aussi même des orbites elliptiques très allongées, qui sont surtout spécifiques aux comètes. Ces observations, nous montrent que la quasi-totalité des astres gravitant autour d'autres, sur les plans des équateurs, leurs orbites sont presque circulaires ; or pour les astres qui gravitent autour d'autres, obliquement aux plans des équateurs, leurs orbites sont elliptiques.

Avant la découverte du champ x spatial en l'an 2023, il n'y avait aucun travail visible, qui explique parfaitement, pourquoi les orbites des astres qui gravitent sur les plans des équateurs d'autres astres, sont circulaires ; et ceux qui gravitent obliquement à ces plans, sont elliptiques. Cet article explique ce phénomène, d'une manière simple, logique et convaincante, par l'application de la découverte du champ x spatial.

2. Observations et expériences

Les observations et les mesures astronomiques, montrent que la quasi-totalité des astres gravitant autour des équateurs d'autres astres, sont pratiquement circulaires. Ainsi, les lunes de la planète Saturne, possédant des angles d'inclinaison pratiquement nulles, par rapport à l'équateur de cette planète, gravitent autour de la planète, suivant des orbites circulaires, presque coplanaires avec le plan de l'équateur de Saturne. Le tableau ci-dessous, montre bien cela [12]:

Lune de Saturne	Inclinaison i par rapport à l'équateur de Saturne ($^{\circ}$)	Excentricité e	Forme de l'orbite
S/2009 S1	~ 0	~ 0	Circulaire
Pan	0,0	0,0	Circulaire
Daphnis	0,0	0,0	Circulaire
Atlas	0,003	0,0012	Pratiquement circulaire
Prométhée	0,008	0,0022	Pratiquement circulaire
Pandore	0,05	0,0042	Pratiquement circulaire
Egéeon	0,001	0,0002	Pratiquement circulaire
Méthone	0,0072	0,0001	Pratiquement circulaire
Encelade	0,00	0,0045	Pratiquement circulaire
Dioné	0,02	0,0022	Pratiquement circulaire
Hélène	0,0	0,005	Pratiquement circulaire

Table.1. Valeurs d'excentricités des orbites de quelques lunes saturniennes, situées sur le plan équatorial de la planète Saturne

Les observations astronomiques de la planète Mars, dévoilent que les lunes de cette planète, qui sont Phobos et Déimos, gravitent autour de cette planète, suivant des orbites quasiment circulaires, et qui sont presque coplanaires avec le plan de son équateur (d'inclinaison pratiquement nulle) [9] .

Les lunes de Pluton, qui sont actuellement au nombre de 5, (Charon, Hyde, Nix, Kerberos et Styx) [10], gravitent aussi presque sur le plan de l'équateur de cette planète naine, et leurs orbites sont circulaires [11].

Nous avons aussi, les lunes du groupe Amalthée et du groupe Galilée, de Jupiter, qui gravitent autour de cette planète, suivant des orbites presque circulaires ,et les inclinaisons de leurs orbites par rapport à l'équateur de cette planète, sont très proches de zéro [13]. Le tableau ci-dessous, montre bien cela [13]:

Groupe	Lune de Jupiter	Inclinaison de l'orbite (°)	Apoapside (10 ⁵ km)	Périapside (10 ⁵ km)	Excentricité	Sens de révolution de la lune de Jupiter
Amalthée	Métis	0,06/éq	1,28026	1,27974	0,0002	Direct
	Adrastée	0,03/éq	1,29195	1,28810	0,0015	Direct
	Amalthée	0,374/éq	1,82840	1,81150	0,0032	Direct
	Thébé	1,076/éq	2,26000	2,18000	0,0175	Direct
Galilée	Io	0,036/éq	4,23400	4,20000	0,004	Direct
	Europe	0,469/éq	6,76938	6,64862	0,0094	Direct
	Ganymède	0,21/éq	10,71792	10,69008	0,0014	Direct
	Callisto	0,192/éq	18,97000	18,69000	0,0074	direct
Himalia	Léda	27,375/ecl	130,97700	90,99260	0,180	direct
	Himalia	30,170/ecl	130,06050	99,81050	0,131	direct
	Lysithée	26,650/ecl	133,09505	100,21260	0,141	direct
	Eclara	30,536/ecl	141,28005	92,25350	0,210	direct
	Dia	27,584/ecl	151,57830	99,83340	0,206	direct
Pasiphaé	Aoédé	160,482/ecl	368,97329	91,91062	0,601	Rétrograde
	Sinopé	153,975/ecl	296,42825	170,94400	0,268	Rétrograde
	Cyllène	140,148/ecl	330,25992	137,66587	0,411	Rétrograde
	S/2003J4	147,175/ecl	306,49521	164,92100	0,300	Rétrograde
	Hégémone	152,506/ecl	333,66381	140,38682	0,408	Rétrograde
	Pasiphaé	143,027/ecl	318,09530	160,14945	0,330	Rétrograde
	Coré	140,886/ecl	305,11728	194,36338	0,222	Rétrograde
	Mégaclité	150,398/ecl	322,85014	170,89507	0,308	Rétrograde

Table.2. Quelques données d'orbites de quelques lunes de Jupiter

Mais, dans le tableau 2 de cet article (voir ci-dessus), nous remarquons aussi que les orbites des lunes des groupes Himalia et Pasiphaé de Jupiter, sont bien inclinées par rapport au plan de l'équateur et l'écliptique, et elles sont bien allongées en forme d'ellipses avec des excentricités élevées. Les inclinaisons des lunes du groupe Himalia, varient de 26,650° à 30,536; et celles du groupe Pasiphaé, sont entre 140,148° et 160,482°.

Pour les planètes et quelques éléments tournant autour du Soleil, nous avons constaté aussi, que les astres ayant des inclinaisons non nulles, mais non exagérées, de leurs orbites, par rapport à au plan de l'équateur solaire, sont elliptiques ou peu elliptiques ; mais les orbites des astres, qui sont fortement inclinées (17,09° pour Pluton et 44,09° pour Eris) par rapport au plan de l'équateur solaire, sont bien elliptiques (leurs excentricités sont élevées). Le tableau suivant montre cela :

Objet B tournant autour du Soleil	Distance entre l'objet B et le Soleil (10¹¹ m)	Inclinaison de l'orbite de B par rapport à l'écliptique (°)	Inclinaison de l'orbite de B par rapport à l'équateur du Soleil (Valeur réelle) (°)	Excentricité de l'orbite de l'objet spatial B	Forme de l'orbite de l'objet spatial B
Mercuré	0,579	7,00	3,38 ;[1]	0,205	Bien elliptique
Venus	1,082	3,39	3,86 ;[2]	0,007	Pratiquement circulaire
Terre	1,496	0,00 par définition	7,25 ; [3]	0,016	Légèrement elliptique
Mars	2,279	1,85	5,65 ;[4]	0,093	Elliptique
Vesta*	3,500	7,13	6,42 ;[5]	0,089	Elliptique
Cérès*	4,137	10,59	12,67 ;[6]	0,075	Elliptique
Jupiter	7,786	1,30	6,09 ;[7]	0,048	Peu elliptique
Saturne	14,256	2,48	5,51 ;[4]	0,054	Peu elliptique
Uranus	28,690	0,77	6,48 ;[4]	0,047	Peu elliptique
Neptune	44,983	1,77	6,74 ; [4]	0,080	Elliptique
Eris*	56,655	44,03	38,2 ; [8]	0,436	Bien elliptique
Pluton*	~ 59,1	17,09	11,88 ;[4]	0,250	Bien elliptique

Table.3. Quelques données d'orbites des planètes, et de quelques éléments gravitant autour du Soleil avec leurs « inclinaisons réelles » par rapport à l'équateur du Soleil

Le tableau suivant donne quelques données d'orbites, des planètes, et de quelques éléments gravitant autour du soleil, ainsi que leurs « inclinaisons comparatives » par rapport à l'équateur du Soleil [14]. L'inclinaison comparative, est la somme de l'inclinaison de l'astre par rapport à l'elliptique, et l'inclinaison du plan de l'équateur solaire par rapport à l'écliptique.

L'inclinaison comparative donne seulement une idée sur l'inclinaison de l'astre, et non pas la valeur exacte :

Objet B tournant autour du Soleil	Distance entre l'objet B et le Soleil (10¹¹ m)	Inclinaison de l'orbite de B par rapport à l'écliptique (°)	Inclinaison de l'orbite de B par rapport à l'équateur du Soleil (°)	Excentricité de l'orbite de l'objet spatial B	Forme de l'orbite de l'objet spatial B
 Mercure 	0,579	7,00	14,25	0,205	Bien elliptique
 Venus 	1,082	3,39	10,64	0,007	Pratiquement circulaire
 Terre 	1,496	0,00 par définition	7,25	0,016	Légèrement elliptique
 Mars 	2,279	1,85	9,10	0,093	Elliptique
 Vesta* 	3,500	7,13	14,38	0,089	Elliptique
 Cérès* 	4,137	10,59	17,84	0,075	Elliptique
 Jupiter 	7,786	1,30	8,55	0,048	Peu elliptique
 Saturne 	14,256	2,48	9,73	0,054	Peu elliptique
 Uranus 	28,690	0,77	8,02	0,047	Peu elliptique
 Neptune 	44,983	1,77	9,02	0,080	Elliptique
 Eris* 	56,655	44,03	51,28	0,436	Bien elliptique
 Pluton* 	~ 59,1	17,09	24,34	0,250	Bien elliptique

Table.4. Quelques données d'orbites des planètes, et de quelques éléments gravitant autour du Soleil, avec leurs « inclinaisons comparatives » par rapport à l'équateur du Soleil

Concernant les comètes, nous remarquons que leurs orbites sont très allongées, et les distances aux aphélie, sont beaucoup plus grandes, qu'aux distances aux périhélie.

Le tableau suivant donne des données essentielles pour quelques comètes [13] :

Comète	Inclinaison de l'orbite par rapport à l'écliptique (°)	Inclinaison de l'orbite par rapport à l'équateur du Soleil (°)	Excentricité	Aphélie (ua)	Périhélie (ua)
Tchouri	7,040	14,29	0,641	5,683	1,243
Halley	162,238	169,49	0,967	35,33	0,587
Encke	11,783	19,03	0,848	4,093	0,336
Hale-Bopp	89,4	92,65	0,995	370,85	0,914
Ciffréo	13,078	20,33	0,541	5,780	1,719
Olbers	44,609	51,33	0,930	32,635	1,178
West	43,066	50,31	0,999	13560,217	0,196
Swift	113,45	120,70	0,963	51,225	0,959
Biela	13,216	20,46	0,751	6,190	0,879
Bennett	90,0	97,25	0,996	282	0,538
Morehouse	140,0	147,45	1,0007	∞	0,945

Table.5. Quelques données d'orbites de quelques comètes

Avant la découverte du champ x spatial, il n'y avait aucun travail visible qui explique parfaitement, pourquoi les orbites des astres qui gravitent sur les plans des équateurs, d'autres astres, sont circulaires ; or ceux qui gravitent obliquement à ces plans, sont elliptiques.

3. Résultats et discussion

Par application de la découverte du champ x spatial, l'explication des phénomènes cités ci-haut, deviennent trop simples, claires et logiques ; car le champ x spatial existe réellement, et on ne peut pas expliquer beaucoup de choses sans on en tient compte ; ainsi :

D'une manière générale, champ x spatial Z d'un astre, se représente comme suit [15] :

Fig.1. Représentation globale, du champ x spatial Z d'un astre A

Les études astrophysiques que nous avons faites, les conséquences des expériences et les observations en astronomie, montrent que dans beaucoup de cas, le champ x spatial d'un astre, ressemble à un demi ellipsoïde, dont le centre de gravité (centre de symétrie, pour un champ x spatial , ayant une forme d'un ellipsoïde complet), est décalé d'une longueur l , par rapport au centre de l'astre ,auquel ce champ appartient [16]. La figure suivante représente cela :

Fig.2. Représentation de décalage l , du centre de gravité du champ x spatial Z, par rapport au centre de son astre

L'objet spatial B tournant autour d'un astre A, suit toujours la forme de l'enveloppe du champ x spatial Z. par conséquent, si l'inclinaison α de l'orbite de cet objet spatial par rapport au plan équatorial est nulle, et si on ne tient pas compte des perturbations spatiales, cette orbite est circulaire et son excentricité est égale à zéro. Cela est bien éclairci par la figure suivante :

Fig.3. Forme circulaire d'une orbite d'un objet B, située sur le plan de l'équateur d'un astre A

Mais si l'inclinaison α de l'orbite d'un objet spatial, par rapport au plan équatorial E, est différente de zéro, et si on ne tient pas compte des perturbations spatiales, cette orbite est en effet elliptique possédant un apoapside a et une périapside p ; car les orbites épousent toujours, les formes des enveloppes du champ x spatial, dans lesquelles les objets gravitent. Cela est bien éclairci par la figure suivante :

Fig.4. Forme elliptique d'une orbite d'un objet spatial B, située à un angle α sur le plan de l'équateur d'un astre A

« Notons que lorsqu'un plan traverse obliquement un demi-ellipsoïde il nous semble que la section du demi-ellipsoïde coplanaire à ce plan est ovale comme un œuf ; mais ce n'est pas le cas ; car les mathématiques et la géométrie descriptive, montrent que cette section est parfaitement et symétriquement elliptique. Comparons cela avec un cône traversé obliquement par un plan (voir théorème de Dandelin) ».

En ce qui concerne les comètes, elles gravitent dans des champs x spatiaux secondaires, différents à celui (champ x spatial principal) dans lequel le Soleil tourne autour d'elle-même, et les planètes gravitent [18].

Conclusion

Comme les astres équatoriaux, qui gravitent autour d'autres astres, sont quasiment circulaires, et les astres dont leurs orbites sont obliques par rapport aux plans des équateurs, gravitent sur des orbites elliptiques ; l'explication de ce phénomène, ne peut pas être faite, au moyen de la physique classique ; mais l'explication de ce phénomène, par l'application de la découverte du champ x spatial, est claire, simple et logique, parce que la révolution d'un astre autour d'un autre, suit toujours la forme du champ x spatial, qui est circulaire autour de l'axe de rotation de l'astre principal, et sous forme d'un ellipsoïde ou d'un demi ellipsoïde, à partir de son pôle nord à son pôle sud.

Références

- [1]. What is inclination of mercury's orbit w.r.t. the sun's equatorial plane ?
Astronomy <https://astronomy.stackexchange.com/questions/24838/what-is-the-inclination-of-mercurys-orbit-w-r-t-the-suns-equatorial-plane#:~:text=1%20Answer,transform%20them%20into%20galactic%20coordinates.>
- [2]. Simon, J. L. ; et al. (1994) numerical expressions for precession formulae and mean elements for the Moon and the planets (Astronomy and Astrophysics, vol. 282)
- [3]. NASA JPL Solar System Dynamics (SSD)
- [4]. Simon, J. L., et al. (1994). "Numerical expressions for precession formulae and mean elements for the Moon and the planets" (Astronomy and Astrophysics)
- [5]. Hilton, J. L. (1999). "The Masses of the Relevant Asteroids" (The Astronomical Journal)
- [6]. Bowell, E., et al. (1989). "Application of Photometric Models to Asteroids" (in Asteroids II, University of Arizona Press)
- [7]. Simon, J. L., et al. (1994). "Numerical expressions for precession formulae and mean elements for the Moon and the planets" (Astronomy and Astrophysics, vol. 282)
- [8]. Seidelmann, P. K. (Ed.). (2006). "Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac"
- [9]. NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) : Planetary Satellite Mean Elements
- [10]. Les Lunes de Pluton ; Universalis.fr
<https://www.universalis.fr/encyclopedie/pluton-planete-naive/8-les-lunes-de-pluton/>
- [11]. Howalter, M. R., & Hamilton, D. P. (2015). "Resonant interactions and chaotic rotation of Pluto's small moons". Nature, 522(7554), 45-49.

- [12]. Hamid Simon ; la découverte du champ x spatial, et les méthodes de détection de ce champ ; article à structure IMRAD ; page 27 ; zenodo, publié le 29 novembre 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17567033>
- [13]. Hamid Simon ; la découverte du champ x spatial, et les méthodes de détection de ce champ ; article à structure IMRAD ; page 30 ; zenodo, publié le 29 novembre 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17567033>
- [14]. Hamid Simon ; la découverte du champ x spatial, et les méthodes de détection de ce champ ; article à structure IMRAD ; page 30 ; zenodo, publié le 29 novembre 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17567033>
- [15]. Histoire de la découverte du champ x spatial, et les propriétés de ce champ ; article scientifique à structure IMRAD ; page 9 ; zenodo ; publié le 9 avril 2026
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19490430>
- [16]. Histoire de la découverte du champ x spatial, et les propriétés de ce champ ; article scientifique à structure IMRAD ; page 17 ; zenodo ; publié le 9 avril 2026
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19490430>
- [17]. Hamid Simon ; la découverte du champ x spatial, et les méthodes de détection de ce champ ; article scientifique à structure IMRAD ; page 25-29 ; zenodo, publié le 29 novembre 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17567033>
- [18]. Hamid Simon ; la découverte du champ x spatial, et les méthodes de détection de ce champ ; article scientifique à structure IMRAD ; page 29-32 ; zenodo, publié le 29 novembre 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17567033>